

Зазначені когнітивні та емоційні, індивідуальні та соціальні особливості почуття гумору дозволяють зрозуміти його роль як вагомого особистісного ресурсу в умовах пандемії та стати основою для подальших емпіричних досліджень.

DOI: 10.5281/zenodo.4399704

Яхно Ю. С.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Соціально-економічні, історико-культурні, суспільно-політичні процеси, які відбуваються в Україні, перебувають у швидкісній трансформації, опираючись на досвід європейських країн. Такі зміни значно підвищують вимоги до кожного з його членів, до яких вони найчастіше не готові у зв'язку з відсутністю основних життєво важливих компетентностей. Відповідно до цього постає питання про виховання конкурентноспроможної особистості, з високим адаптивним потенціалом до постійних змін, яка зможе ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем та сприятиме розвитку нашої держави.

Саме тому у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. зазначається: *«Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян»* (2013). У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти за новою редакцією чітко вказується на розвиток ключових компетентностей, серед яких чільне місце займає соціальна (2011).

Отже, важливою проблемою загальнотеоретичного спрямування є визначення сутності соціальної компетентності як базового поняття соціальної педагогіки, оскільки сучасна вітчизняна освіта тільки починає оперувати цим поняттям в тому сенсі, який пропонують європейські вчені.

У науковій літературі до визначення поняття «соціальна компетентність» використовується, переважно, два підходи – педагогічний та соціологічний. Так, відповідно до *педагогічного підходу*, соціальна компетентність – це сукупність певних особистісних якостей, потреб, здібностей, теоретичних знань, практичних умінь та сформованих навичок соціального мислення, мовлення, емоційно-мотиваційної та міжособистісної поведінки. У межах гуманітарного напрямку в педагогіці, який очолив американський психолог М. Адлер, соціальна компетентність розглядається як динамічна характеристика особистості. Вона являє собою сукупність соціальних, когнітивних та емоційних навичок, які є необхідними для успішної соціальної адаптації, співробітництва, контролю соціальної ситуації та професійної діяльності (Соболева С., 2018).

Згідно із *соціологічним підходом*, соціальна компетентність розглядається як здатність особистості орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, жити й ефективно працювати в суспільстві з ринковою економікою на основі сучасної базової методологічної, світоглядної, духовної, моральної, інформаційної культури. Окремі вітчизняні та зарубіжні вчені (Н. Рототаєва, Ю. Слесарєв, О. Спірін, О. Шавріна та ін.) розглядають соціальну компетентність у тісному взаємозв'язку з такими особистісними характеристиками, як: громадянська спрямованість, соціальна відповідальність, міжособистісна толерантність, активність тощо.

Ми дотримуємося дефініції поняття «соціальна компетентність», що запропоноване Н. Калініною: поєднує і педагогічний і соціальний підходи і визначається «як «інтегративне особистісне утворення, що об'єднує в систему знання людини про суспільство та саму себе; уміння, навички поведінки в суспільстві; а також відносини, що виявляються в особистісних якостях людини, її мотиваціях, ціннісних орієнтаціях, які дозволяють інтегрувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення соціально значущих цілей і рішення проблем» (Калініна Н., 2006).

Відповідно до думки М. Гончарової-Горянської, зміст соціальної компетентності включає:

- «знати»: знання, необхідні для здійснення соціальних технологій; цінності, які скеровують використання знань та вмінь;
- «уміти»: не лише способи реалізації знань, а й уміння особистості вільного та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і у зовнішній соціальній дійсності;
- «досягати»: уміння реалізувати поставлені цілі в межах закону, моралі, культури;
- «відповідати»: діяльність та поведінка особистості відповідають вимогам, які висувають до особистості держава, соціум, родина, фах тощо (Гончарова-Горянська М., 2004).

Аналізуючи різні підходи до структури соціальної компетентності, зазначимо, що І. Зимня включає до неї такі компоненти, які відображають її зміст: знаннєвий (передбачає наявність у суб'єкта знань про зміст соціальної компетентності); мотиваційний (характеризує готовність суб'єкта до прояву компетентності); ціннісно-смісловий (ставлення суб'єкта до змісту соціальної компетентності, емоційно-вольова регуляція процесу реалізації компетентності, ставлення до результатів); поведінковий (досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях) (Зимня І., 2003).

С. Архипова в якості складових компетентності пропонує певні характеристики. Згідно з її підходом, гностична чи когнітивна характеристика відображає наявність необхідних знань, обсяг та рівень яких є головною характеристикою компетентності (Архипова С., 2004).

Л. Варяниця виділяє такі критерії соціальної компетентності школярів, як: емоційно-ціннісний, що виявлявся в умінні розуміти власні емоції та адекватно реагувати на емоційні прояви однолітків; соціально-когнітивний, що свідчив про обізнаність із соціальними нормами, законами соціуму, опанування способів побудови безконфліктних стосунків; комунікативний, що засвідчував сформованість у дітей умінь

обирати адекватні способи спілкування з однолітками та дорослими, виявляти в мовленнєвій комунікації свою індивідуальність (Варяниця Л., 2006).

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що кожен вкладає своє специфічне бачення даного феномена та його складові, відповідно до тієї категорії суспільства, яке науковець вивчає (діти, дорослі, спеціалісти певних професій тощо).

Отже, під соціальною компетентністю ми розуміємо як володіння соціальними знаннями, вміннями та навичками, наявність певного рівня соціального досвіду, що дозволяє продуктивно взаємодіяти в соціумі.

Оскільки наше дослідження передбачає формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями під час освітнього процесу, то на основі синтезу визначень науковців ми визначаємо такі її змістові компоненти:

- когнітивно-усвідомлювальний – передбачає наявність соціального інтелекту (знання норм та правил поведінки), усвідомлення себе як активного члена суспільства, громадянина своєї країни, розуміння соціальної дійсності, розуміння закономірностей суспільного буття та розвитку суспільства і світу;
- мотиваційно-емоційний – на індивідуальному рівні передбачає усвідомлення власних потреб, мотивів поведінки, ціннісних орієнтацій, розуміння власних емоцій, почуттів, психічну саморегуляцію, мотиви власного саморозвитку та досягнень на суто соціальному рівні передбачається розуміння емоційних проявів, бажань;
- рефлексивно-регулятивний – дозволяє оцінити ступінь сприйняття, розуміння та оцінки соціальних об'єктів (інших людей, самих себе, соціальних груп), віддзеркалює здатність до саморегуляції власної поведінки, емоційних станів;
- діяльнісно-поведінковий – характеризується на соціальному рівні навичками ефективної взаємодії з соціумом, виявляється у діях, вчинках, у культурі спілкування, у здатності обирати тактику і стратегію

поведінки з урахуванням особливостей ситуації взаємин, у спроможності протистояти деструктивним формам поведінки.

Важливість врахування вікової динаміки та наявність вікових особливостей у процесі розвитку складових соціальної компетентності також зазначається авторами. На думку Н. Калініної, психологічні складові соціальної компетентності детермінуються завданнями вікового розвитку та провідної для кожного віку соціально значущої діяльності, розгортаються відповідно до вікових закономірностей становлення особистості на кожному віковому етапі та відображаються в комплексі інтегративних особистісно-поведінкових новоутворень кожного віку (Калініна Н., 2006).

Отже, процес формування соціальної компетентності передбачає застосування інноваційних технологій у сфері міжособистісних стосунків, комунікативної та спільної діяльності. Його не можна розглядати як звичайну систему корекційної роботи з формування певних знань, умінь і навичок. Багато в чому успішність його реалізації залежить від індивідуальних особливостей підлітків (інтелектуального, емоційного й особистісного розвитку; системи цінностей і потреб, що склалися під впливом сім'ї, навчального закладу тощо). Формування і розвиток соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями можна розглядати як одне з пріоритетних корекційних завдань у забезпеченні подальшої їхньої соціалізації.